

JULIO 2022

INFORME ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS COORDINADORES DE JUVENTUD

Preparado por:
Benjamín Alcántara
Técnico de Proyectos

Supervisado por:
Cesar Bernal
Coordinador de Proyectos

TABLA DE CONTENIDOS

1	ACERCA DE JUVENTUD	3
2	INTRODUCCIÓN	4
3	RESUMEN	5
4	PROPÓSITOS	6
5	ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO	7
6	TIEMPO & CAPACITACIÓN	15
7	PASOS SIGUIENTES	18
8	RECOMENDACIONES	19
9	EQUIPO DE TRABAJO	21

ACERCA DE JUVENTUD

Juventud está formada por jóvenes entre 8 y 30 años de edad que forman parte de la Cruz Roja Dominicana, tanto miembros activos como afiliados, asalariados, suscriptores y honorarios, según lo establecido por los Estatutos de la Cruz Roja Dominicana. Esta tiene como objetivo fomentar la participación de los jóvenes en la labor humanitaria y velar por el desarrollo integral de los sujetos.

"Los jóvenes constituyen una poderosa fuerza en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Dominicana; son más de cuatro mil personas, y representan aproximadamente el sesenta por ciento de los voluntarios".

Justificación de Juventud en la actualidad
Estrategia de Juventud, 2022

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y puesta en marcha de planes institucionales, orientan los objetivos de nuestro departamento, cuyos resultados son el avance del departamento mismo, el provecho de nuestra Juventud y de manera colateral, la entrega a los beneficiarios directos e indirectos, así como los stakeholders, y/o aliados.

Informar sobre los hitos y progreso de nuestras acciones, es importante para comunicar el compromiso del departamento, de contribuir a las metas establecidas, individuales o colectivas; proveyendo la rendición de cuentas y la responsabilidad de tomar las acciones necesarias; y medir el progreso a través del tiempo.

En nuestro caso, dado que Juventud responde a la misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de "prevenir y aliviar el sufrimiento humano, mejorando y promoviendo el desarrollo de las personas vulnerables, así como movilizando el voluntariado...", es imprescindible estar organizados para cumplir a ese llamamiento y dar lo mejor de nosotros en el ejercicio de nuestras funciones. Y es por ello que, el mantener una base de datos de los coordinadores es sine qua non.

RESUMEN

En aras de diseñar e implementar los planes y estrategias de Juventud, se hace necesario el contar con datos fidedignos, los cuales provean valor al realizar análisis de estos, y tomar decisiones. Es por ello que decidimos actualizar la base de datos de los coordinadores municipales de Juventud.

La meta establecida en un principio fue de al menos 85 coordinadores municipales de juventud, y luego se incrementó el número de por lo menos 100, que estén o no inscritos en la base de datos anterior y que cumplan con el perfil del coordinador municipal de juventud. Sin embargo, se acordó dar paso a todos los coordinadores existentes para tener un conteo general, y luego de esto, proceder de forma coordinada con las partes interesadas a efectuar los ajustes de correspondientes.

El proceso de trabajo comenzó a finales de mayo del 2022 con una notificación vía WhatsApp a todos los presidentes municipales, y provinciales. En algunos casos hicimos llamadas telefónicas. Luego, procedimos a enviar el formulario que el equipo de Juventud había preparado. El mismo fue igualmente enviado a través de WhatsApp a los coordinadores.

Fue necesaria la interacción por medio de llamadas en una gran parte de los casos, ya que, muchos de los coordinadores no respondieron a los mensajes.

Para el día 18 de junio del 2022, logramos alcanzar el número 85 coordinadores, cuyos datos habían sido actualizados por medio del insistente y arduo trabajo.

Después tomamos un receso y reanudamos las labores hasta alcanzar 15 coordinadores más para lograr los 100, lo que representaría un 72% de los voluntarios coordinadores a nivel nacional.

PROPÓSITO

Es indiscutible que, como departamento, es importante contar con información al día de nuestros voluntarios, es por ellos que el propósito de este trabajo se fundamenta en:

01

Mantener actualizados los datos

Es necesario conocer más de cerca a nuestros coordinadores, para trabajar apegados a ellos, sus habilidades, conocimientos, y aptitudes; celebrar con ellos. Más allá de eso, también estimular y fomentar el trabajo incansable.

02

Conocer estado general de los coordinadores

Es importante formar vínculos con nuestros coordinadores, ser empáticos con ellos en todas las dimensiones de sus condiciones, y estado.

03

Trazar metas basadas en insights

Al tener información de quienes dirigen a nivel municipal los puestos de coordinadores, podemos establecer objetivos mejores ajustados a la realidad de quienes son los actores principales en las comunidades.

ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO

Luego de obtener los datos, compilarlos, y posteriormente analizarlos, podemos ver que **recibimos** un total de 100 entradas que representa el **72%** del total de coordinadores. Del mismo modo, tenemos un total de 19 coordinadores **desconocidos** (14%), 5 que **nunca respondieron** a los mensajes o llamadas realizadas (4%), otros 2 que **prometieron** actualizar sus datos (1%), pero nunca lo hicieron. **No se logró contactar** a 9 de esto, lo que representa un (6%). Un total de 4 (3%) fueron casos **especiales** (renunciaron o no se tiene el contacto), y tuvimos 3 (2%) entrada duplicada. (Ver Tabla 1. Resumen de progreso)

Al resumir toda la situación podemos notar que existen áreas de oportunidad y mejora para la región Norte, puesto que posee un mayor número de filiales con coordinadores en condición desconocida, sin respuesta, nunca llenaron, casos especiales, y el único duplicado de todo el proceso. La región Sur es la segunda en este aspecto de oportunidad y mejora. En tercer lugar, la región Este. Santo Domingo, y el Distrito Nacional son las zonas con menos situaciones en comparación con las regiones.

Estado	Cantidad	%
Entradas recibidas	100	72%
Desconocidos	19	14%
Sin respuesta	5	4%
Nunca llenaron	2	1%
No contactados	9	6%
Casos especiales	4	3%
Duplicados	3	2%

Tabla 1. Resumen de progreso

Región	Recibido	Desconocido	Sin respuesta	Nunca llenaron	No contactados	Casos especiales	Duplicados
Sur	36	1	1	0	5	1	1
Norte	42	12	3	1	1	3	2
Este	15	6	1	1	0	0	0
Santo Domingo	5	0	0	0	2	0	0
Distrito Nacional	2	0	0	0	1	0	0
Total	100	19	5	2	9	4	3

Tabla 2. Distribución de situación por región

ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO

Sexo y grupos de edades

Sexo

Fig. 1. Distribución por sexo

Es importante destacar que el sexo masculino supera al femenino por ocho en número de coordinadores parte de Juventud en el territorio nacional. Contamos con 46 femeninas, que representan un 46%, y 54 masculinos representando el 54% de los registrados. (Ver más en la Tabla 3.)

Sexo		
Femenino	46	46%
Masculino	54	54%
Total	100%	100%

Tabla 3. Distribución de coordinadores por sexo

Así mismo, en contraste con la última actualización realizada en septiembre del 2021, tuvimos un total de 8 cambios de coordinadores, lo que representa un 6% de cambios.

Dichos cambios fueron los siguientes: 4 de la región Sur (Azua (2), Cambita (1), Villa Altigracia (1)), 2 de Santo Domingo (Este y La Caleta), 1 de Distrito Nacional (Zona Noroeste), y 1 de la región Este (Higüey).

A pesar de los cambios, se pudo apreciar el total de repuesta por región, dentro de la cual, la región Norte tuvo una mayor cantidad de coordinadores que actualizaron sus datos (42), seguido por la región Sur (36), la región Este subsecuentemente (15). En cuarto lugar, Santo Domingo (5), y en último resalta el Distrito Nacional (2).

Región	Cantidad	%
Sur	36	36%
Norte	42	42%
Este	15	15%
Santo Domingo	5	5%
Distrito Nacional	2	2%
Total	100	100%

Tabla 4. Distribución de respuesta por región

En ese mismo sentido, podemos observar que el promedio de edad es de 27 años, y que los grupos de edades con mayor cantidad está entre 27-29 y 24-26, con 20, y 19 coordinadores, respectivamente.

Existen 2 casos de menores de edad, donde 1 de 2 cumple la mayoría de edad en agosto de este año.

Por otro lado, tenemos que el 28% casos de coordinadores que sobrepasan los 30 años de edad, de los cuales el 16% es de la región Norte, 9% de la región Sur, 2% del Este, y 1% de Santo Domingo. (Ver Gráfico 1. Grupos de edades)

ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO

Comparación por Región

Son más que evidentes las entradas proporcionadas por cada región. Sin embargo, al ir a los números reales correspondientes al total de filiales que posee cada una de ellas y comparando con las entradas, tenemos lo siguiente:

La región Norte posee una cantidad de ~ 62 filiales (~ 45% del total de las filiales del territorio nacional). De estas, solo 42 coordinadores actualizaron sus datos, lo que representa un 68% de las respuestas.

Por su parte, la región Sur posee una cantidad de ~ 44 (~ 24%) filiales, de los cuales 36 (82%) actualizaron sus informaciones. La región Este, a su vez, tuvo 15 (65%) entradas de actualización de las ~ 23 (~ 17%) filiales que tiene.

Gráfico 1. Grupos de edades

Fig. 2. Mapa de porcentaje respuestas actual por región

Fueron 5 (4%) de las ~ 7 (5%) Santo Domingo llenaron el formulario, y del Distrito Nacional 2 (1%) de 3 (2%) hicieron igual. Para tener detalles de resultados, ver "Tablas de Respuestas por Región & Provincia" en las siguientes páginas.

Región	Actual	Real	% Actual	% Real
Sur	36	44	26%	32%
Norte	42	62	30%	45%
Este	15	23	11%	17%
Santo Domingo	5	7	4%	5%
Distrito Nacional	2	3	1%	2%
Total	100	139	72%	100%

Tabla 5. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual

ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO

Tablas de Respuestas por Región & Provincia (Norte & Sur)

Región Norte

Provincia	Actual	Real	% Actual	% Real
Dajabón	4	6	6%	10%
Duarte	3	8	5%	13%
Espailat	4	4	6%	6%
La Vega	3	4	5%	6%
María Trinidad Sánchez	3	5	5%	8%
Monseñor Nouel	3	4	5%	6%
Monte Cristi	5	5	8%	8%
Puerto Plata	1	4	2%	6%
Salcedo	3	3	5%	5%
Samaná	3	3	5%	5%
Sánchez Ramírez	4	5	6%	8%
Santiago Rodríguez	1	3	2%	5%
Santiago	3	3	5%	5%
Valverde	2	5	3%	8%
Total	42	62	68%	100%

Tabla 6. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual de la región & provincias del Norte

Región Sur

Provincia	Actual	Total	% Actual	% Real
Azuá	2	4	5%	9%
Bahoruco	3	3	7%	7%
Barahona	7	8	16%	18%
Elías Piña	3	4	7%	9%
Independencia	5	6	11%	14%
Pedernales	2	3	5%	7%
Peravia	3	3	7%	7%
San Cristóbal	5	5	11%	11%
San José de Ocoa	3	4	7%	9%
San Juan de la Maguana	3	4	7%	9%
Total	36	44	82%	100%

Tabla 7. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual de la región & provincias del Sur

ANÁLISIS DE DATOS & PROGRESO

Tablas de Respuestas por Región & Provincia

(Este, Santo Domingo & Distrito Nacional)

Región Este

Provincia	Actual	Real	% Actual	% Real
El Seibo	1	3	4%	13%
Hato Mayor	2	3	9%	13%
La Altagracia	3	4	13%	17%
Monte Plata	3	4	13%	17%
La Romana	2	4	9%	17%
San Pedro de Macorís	4	5	17%	22%
Total	15	23	65%	100%

Tabla 8. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual de la región & provincias del Este

Santo Domingo

Provincia	Actual	Real	% Actual	% Real
Santo Domingo Este	1	1	14%	14%
Santo Domingo Oeste	1	1	14%	14%
La Caleta	1	1	14%	14%
Los Alcarrizos	0	1	0%	14%
Guerra	0	1	0%	14%
Boca Chica	1	1	14%	14%
San Luis	1	1	14%	14%
Total	5	7	71%	100%

Tabla 9. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual de Santo Domingo

Distrito Nacional

Provincia	Actual	Real	% Actual	% Real
Zona Noroeste	1	1	33%	33%
Zona Noreste	0	1	0%	33%
Zona Sur	1	1	33%	33%
Total	2	3	67%	100%

Tabla 10. Cantidad de respuesta actual, real, y porcentual del Distrito Nacional

Nivel educativo de los Coordinadores de Juventud

Aquí podemos ver el nivel educativo de los coordinadores municipales de Juventud en el territorio nacional.

Gráfico 2. Nivel educativo completo e incompleto de coordinadores

El 85% (85) de los coordinadores de Juventud está entre el nivel de secundaria completa y universitario completo; 23% (23) ha alcanzado un nivel de secundario completo, 42% (42) de los coordinadores están cursando una carrera de grado universitario, y 20% (20) ya ha completado una carrera universitaria.

Un 3% (3) ha obtenido un posgrado, y un 1% (1) posee una carrera técnica.

En el nivel básico incompleto y completo tenemos 3% (3) de los coordinadores, y 6% (6) del nivel medio incompleto.

Estudio y trabajo

Además de dedicar su tiempo como voluntarios coordinadores de sus respectivas filiales, el 25% de los coordinadores también participa de la vida laboral a través del estudio y trabajo. Otro 13% se dedica a tiempo completo a estudiar y un 7% a medio tiempo.

Fig. 3. Estado laboral de coordinadores (estudio y trabajo)

42%

Coordinadores están cursando una carrera de grado universitario.

Áreas de estudios de los **Coordinadores de Juventud**

Los coordinadores de Juventud son variados, energéticos e innovadores, y es por ello que muestran sus características en lo que hacen, como por ejemplo, el área de estudio en la que se forman.

Las áreas de estudios divididas por facultad son las siguientes:

- Ciencias
- Ciencias Agronómicas y Veterinarias
- Ciencia de la Educación
- Ciencias Jurídicas y Políticas
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Económicas
- Humanidades
- Ingeniería y Arquitectura
- Estudios continuos

Como se menciona anteriormente, el 20% de los coordinadores ha cursado una carrera universitaria de casi todas las facultades, exceptuando Artes. (Ver tabla más abajo).

Áreas de estudios

Área de estudios	Cantidad	Porcentaje
Ciencias	2	3%
Ciencias Agronómicas y Veterinarias	3	5%
Ciencia de la Educación	11	17%
Ciencias Jurídicas y Políticas	3	5%
Ciencias de la Salud	21	32%
Ciencias Sociales y Económicas	5	8%
Humanidades	7	11%
Ingeniería y Arquitectura	5	8%
Estudios continuos	8	12%
Total	65	100%

Tabla 11. Cantidad de coordinadores por áreas de estudios universitarios

Situación laboral de los Coordinadores de Juventud

Sabemos que a medida que pasa el tiempo nos vamos desempeñando en áreas y aspectos de la vida, y el trabajo no es la excepción para la juventud. Afortunadamente, el 19% de los 100 coordinadores de Juventud está trabajando a tiempo completo. Un 12% trabaja a medio tiempo, y otro 10% se dedica a la informalidad. Infelizmente, el 14% está desempleado.

Empleo o desempleo

El número de masculinos participando en la vida laboral a medio tiempo o tiempo completo, así como en la informalidad, sobrepasa el femenino.

Trabajando a tiempo completo tenemos 10 masculinos y 9 femeninas, para un total de 19. A medio tiempo, 11 masculinos y 1 femenina, trabajando y estudiando, tenemos 14 masculinos, y 11 femeninas. En la informalidad hay 6 femeninas, y 4 masculinos.

En cuanto al desempleo, existe una cantidad total de 14 coordinadores, correspondiendo 50% de masculinos y 50% femeninas, es decir, 7 masculinos y 7 femeninas.

Empleo

Suma de todos los que hacen una actividad laboral con remuneración económica.

Desempleo

Cantidad global de coordinadores no cuenta con empleo.

Trabajo & Estudio

Conteo de coordinadores que estudian y trabajan.

Estudio

Conteo de coordinadores que se dedican únicamente al estudio.

Fig. 4. Estado laboral de coordinadores (general)

TIEMPO & CAPACITACIÓN

Tiempo en Juventud

Es admirable y alentador el ver que los coordinadores de Juventud tienen un mucho tiempo siendo parte de Juventud.

El tiempo promedio de los voluntarios en Juventud es de 7 años. El mínimo de tiempo siendo parte de este es 1 año, y el máximo de 29 años, respectivamente.

Capacitación sobre Juventud

Buscando conocer la situación en cuanto al conocimiento de los coordinadores sobre Juventud, se les preguntó en el formulario de actualización de datos, si alguna vez habían tomado capacitación al respecto, a lo que más de la mitad respondió positivamente. (Ver Gráfico 4. Conocimiento sobre Juventud)

Gráfico 4. Conocimiento sobre Juventud

Capacitación sobre Office

En ese mismo orden, encontramos que, 74 de 86 tiene conocimiento de programas de paquete de oficina (Microsoft Word, PowerPoint, y Excel).

Fig. 4. Conocimiento porcentual de paquete de oficina

De todos los coordinadores, 21 hablan inglés, 8 creole, 3 francés, 1 portugués, y otro alemán. De esas cantidades, 18 es bilingüe, 6 políglotas (dos idiomas + español), 1 políglotas (tres idiomas + español), 1 políglota (cuatro idiomas + español).

Competencias lingüísticas

En este aspecto de los idiomas tenemos una cantidad relativamente buena de coordinadores que poseen competencias lingüísticas de otro idioma, además del español. Es decir, un 35% domina otro idioma. Los idiomas que los coordinadores dominan son: inglés, creole, francés, portugués, alemán, y ruso.

Fig. 5. Idiomas dominados por coordinadores

Tiempo & Capacitación

Otras Capacitaciones y Participación de Juventud

Otras capacitaciones

Consecuentemente, a conocer el nivel de formación, las competencias informáticas y lingüística, indagamos sobre otras capacitaciones que posean nuestros coordinadores. La mayoría de las formaciones o capacitaciones dentro de Cruz Roja Dominicana responden a PAB, Rescate, RCF, BLS, y otros.

Algunos ejemplos de las capacitaciones tomadas por los voluntarios fueron;

- PAB
- RCP
- BLS
- EMT
- TDN
- TCI
- RCF
- EDAN
- FOBAPE
- Control de epidemias
- Voluntariado
- Doctrina institucional
- Gestión de riesgos
- Salud preventiva
- Open data kit
- Difusión
- Formación en estrategia Y.E.S.
- Situación de riesgos
- Hábitos Higiénicos para la Humanidad
- Taller de Proyectos y preparación para Juventud

Participación de Juventud

Nos interesó conocer en qué otras instituciones, grupos, u organizaciones nuestros voluntarios has participado o participan, y el 65% respondió positivo a la cuestionante. Una gran parte de las agrupaciones en las que nuestros coordinadores dedican/ han dedicado su tiempo, además de Cruz Roja Dominicana, son de tipo religioso, clubes deportivos y otras de renombre nacional e internacional.

Aquí algunos ejemplos de estas:

- Pastoral Juvenil
- Coro de la iglesia
- Club de Conquistadores
- Clubes deportivos
- Defensa Civil
- UNICEF
- ROTARAC
- Club Leo - Club de Leones
- Visión Mundial
- Plan Internacional

Tiempo & Capacitación

Otras Capacitaciones y Participación de Juventud

Juventud

Al final del formulario de actualización de datos se colocaron dos preguntas para conocer cómo se define cada coordinador (a) y por qué están en Cruz Roja Dominicana, y estas fueron algunas de las palabras con las que estos se definen:

¿Por qué Juventud? - Motivación

En ese sentido, estos respondieron a por qué están en Cruz Roja Dominicana, y en especial en Juventud, y qué les motiva a trabajar, y estas son algunas de sus respuestas:

- Soy voluntario por pasión.
- Motivación social, solidaridad.
- Por vocación.
- Para brindarle servicio a la demás persona.
- Porque me gusta.
- Porque me gusta ayudar al desamparado.
- Para servir a mi comunidad
- Porque me gusta servir a los demás.

¿Qué quieres lograr? - Metas

Algunas de estas son:

- Ayudar a jóvenes a ir en buen camino.
- Cambios buenos y relevantes.
- Poder dejar un buen legado.
- Una juventud fuerte.
- Que los jóvenes tenga colores humanitarios.

PASOS SIGUIENTES

Ya luego de haber alcanzado la meta de 100 coordinadores con datos actualizados, nos restan un camino de mucho más trabajo, puesto que este informe de situación/progreso es solo una forma del departamento dar seguimiento y marcar el impacto y mejoras continuas a largo tiempo.

Ahora, ¿qué es lo que resta hacer con base en este informe?

01

Seguimiento

Después de hacer el acercamiento con los coordinadores, es de suma importancia mantener el contacto con estos, para saber sus inquietudes, guiarles, darle apoyo, y motivarles.

02

Mantenimiento de información

Desarrollar plan de gestión de datos de Juventud, lo que en estos meses contó 100 coordinadores, pero que pretende recoger todos los coordinadores, y a postrer voluntarios del departamento, posibles afiliados, y otros.

03

Organización de coordinadores

Al tener esta información se hace más claro el abordaje a ejecutar para tener un impacto verdaderamente efectivo. Se agruparán los coordinadores con fines de capacitación, seguimiento, reporte, entrenamiento y guía.

CONCLUSIÓN

El Departamento Nacional de Juventud avanza afianzado en el potencial de la juventud cruzrojista.

Evidenciamos el potencial y fortalezas que tiene la juventud que nos apoya, asimismo las debilidades, y carencias, y por encima de eso las áreas de oportunidad y mejora donde podemos incidir, lo que nos permitirá encaminar desde la parte de coordinación hacia los objetivos planteados para Juventud pueda alcanzarlos.

Algunas áreas de oportunidad o mejora en las que es capital trabajar son:

- Comunicación
- Organización
- Capacitación
- Cultura de reporte y autosostenibilidad

Nuestra visión es ayudar a aliviar y reducir el sufrimiento humano a través de la participación de la Juventud, apelando al desarrollo integral de los mismos como agentes de cambio, quienes serán líderes en sus comunidades, personas de impacto, y creadores de espacios para la participación.

EQUIPO DE TRABAJO

CESAR BERNAL
Coordinador de Proyectos

NAYELI
Técnico de Proyectos

BENJAMÍN
Técnico de Proyectos

DAVID
Auxiliar de Juventud

Contactos

Departamento Nacional de Juventud

Calle Juan E. Dunant No. 51, Ens.
Miraflores, Apt No. 1293, Santo Domingo,
República Dominicana
Teléfono: 809-334-4545 Ext.: 1076
Correo: juventud@cuzroja.org.do
Sitio Web: www.cuzroja.org.do